

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Zakirov Ifat Radikovich

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

THEORETICAL ASPECTS OF E-COMMERCE IN THE CONTEXT OF THE

DEVELOPMENT OF DIGITAL TECHNOLOGIES

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MART